

УДК 371

А.В. Киселева

Московский институт психоанализа, Школа № 1159,

г. Москва, Россия

Е.В. Ординарцева

Школа № 1159,

г. Москва, Россия

СОВЕТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

В нелегкое время пандемии коронавируса COVID-19 условия продолжения образовательного процесса диктуют свои правила взаимодействия и обучения.

В связи с большими изменениями, вызванными пандемией коронавируса, мы много слышим о дистанционном обучении. Однако это определенно не новая концепция и реальность, так как она используется для проведения многих курсов и поддерживается многими как функциональная и позитивная форма, особенно в современном обществе. Каждая образовательная реальность от детского сада до университета призвана активировать данную форму обучения, которая, таким образом, демонстрирует свои преимущества и недостатки в большом масштабе.

Ранее такие понятия как дистанционное обучение, заочное обучение, открытое обучение и др. практически не разделялись. В настоящее время дистанционное обучение доказало свою значимость и востребованность. В образовательном сообществе осознано, что у дистанционного обучения хорошие перспективы, связанные с реализацией обучения через всю жизнь [2, с. 37]. Однако до сих пор актуален вопрос: дистанционное обучение – это форма обучения или технология? Что является серьезной проблемой, так как от понимания этого вопроса зависят стратегия, тактика реализации дистанционного обучения, а соответственно, и подготовка преподавателей к работе в дистанционном обучении. Такое обучение строится в соответствии с теми же целями, с тем же содержанием, что и очное обучение (если оно строится по соответствующим программам образования). Но форма подачи материала, форма взаимодействия учителя и учащихся и учащихся между собой будут иными. Базовые дидактические принципы дистанционного обучения в основе своей такие же, как и у всякого другого обучения, но принципы организации обучения другие, они специфичны, поскольку обусловлены спецификой формы, возможностями информационной среды Интернет, ее услугами (чаты, форумы, почта, видеоконференции).

Термин «дистанционное обучение» часто используется в общем виде для обозначения типа обучения и преподавания, которое осуществляется на расстоянии или при котором нет разделения пространства и физического взаимодействия между учителем и учениками, но все это опосредовано использованием технологических средств [3, с. 47]. Методы при этом используются разные. Фактически обучение может предусматривать запись аудио- или видеоуроков преподавателем и их отправку или загрузку на платформу, дающую возможность обучающимся или студентам использовать их в любое время. К этому можно добавить отправку материалов и рекомендации по книгам или другое. Записи могут быть доступны пожизненно или в течение ограниченного времени, доступны все сразу или разблокируются по мере прохождения тестов. Другие методы предусматривают фактическую активацию уроков в режиме реального времени, но в режиме онлайн: через платформы или средства, позволяющие установить контакт между большим количеством людей, учитель проводит свой урок для «класса учеников», одновременно подключенных друг к другу. Наконец, иногда обуче-

ние заканчивается отправкой материала и заданий для выполнения без каких-либо дополнительных объяснений.

В общем, дистанционное обучение – это обширная и сложная для определения реальность, и представленные здесь методы, безусловно, не являются исчерпывающими.

Преимущества дистанционного обучения. У дистанционного обучения много преимуществ. Во-первых, оно позволяет учителям и ученикам посвятить себя обучению там, где они хотят, и, возможно, без необходимости покидать дом, что также экономит время.

Если уроки записаны, можно использовать их, когда есть желание и возможность, что обеспечивает большую гибкость. Кроме того, это также дает возможность работающим продолжить свое обучение, получая доступ к учебному содержанию, когда они хотят, и без необходимости отказываться от личного и профессионального роста из-за несовпадения различных обязательств и графиков. Если уроки проводятся в прямом эфире, гибкость немного меньше, так как подключение требуется в фиксированное время и часто налагается провайдером обучения. Однако в данном случае также есть преимущество в том, что не нужно идти в другое место, что облегчает организацию с точки зрения времени.

Еще одно преимущество состоит в том, что дистанционное обучение часто позволяет снизить затраты и, следовательно, дает возможность предлагать обучение по более низким ценам и для большего числа людей (если мы говорим про платные дополнительные услуги).

По словам М. А. Чошанов «в это исключительный и неожиданный исторический момент, когда все вынуждены оставаться дома, школы закрываются и вся образовательная деятельность прекращается, дистанционное обучение является противоядием от того, чтобы оставаться людьми» [8, с. 82].

В самом деле, при наличии технических средств школы могут продолжать предоставлять свои услуги через живые уроки, запись, задания и прямые или косвенные контакты со своими учениками.

Но цель не только образовательная. Фактически, в такой ситуации этот способ «обучения» позволяет детям сохранять определенную стабильность во время встреч с учителями и одноклассниками, тем самым давая чувство принадлежности и привязанности. Это, конечно, не похоже на то, чтобы быть в классе и делиться моментами, но всегда лучше, чем полное отсутствие контактов, роста и развития.

Недостатки дистанционного обучения. Необходимо учитывать множество недостатков или, скорее, ограничений. Во-первых, проведение «уроков» с помощью технологий ДО отменяет измерение взаимодействия учителя и ученика и учеников между собой. Особенно, если обучение основано на записях, это становится еще сильнее, и ученик остается в процессе обучения один [6, с. 97]. Даже когда урок ведется в прямом эфире, не хватает важных элементов, которые оживляют урок: в первую очередь, человеческого контакта и прямого общения, основанного не только на словах и слушании, но и на жестах, выражениях и аспектах, которые имеют значение в процессе изучения, слушания и понимания содержания.

Наряду с этим, возможность взаимодействия и сравнения, которое с технологией дистанционного обучения - менее прямое, медленное и часто приводит к потере некоторых важных и обогащающих элементов. Особенно для самых маленьких, где контакт с учителем важен для роста и обучения, использование средств массовой информации очень сложно и может быть не очень функциональным, если не используется должным образом.

В частности, если урок записан, могут возникнуть трудности с концентрацией и пониманием, часто из-за всегда одного и того же тона, отсутствия лица, с которым ассоциируется голос, уважения к времени ученика и многого другого. Все, что на уроке лицом к лицу учитель может рассмотреть и уловить по сигналам, которые он получает от слушателя.

Другие ограничения носят более практический характер, например, недостаточное знакомство с технологиями со стороны учителей, учеников и их семей, отсутствие средств и поддержки, трудности в проведении практических тестов, проверок, допросов или тестов. Кроме того, учитывая этот исторический момент, семьям может быть сложно управлять обу-

чением и обучением нескольких детей, особенно если уроки совпадают, а доступных средств мало [3, с. 303].

Другие преимущества связаны с неспособностью использовать связи, созданные с другими студентами, что, безусловно, является источником богатства и важного сравнения, которое также может привести к важному сотрудничеству и обмену идеями.

Список достоинств и недостатков, конечно же, не является исчерпывающим. Однако важно понимать, насколько дистанционное обучение является важным ресурсом, таким как прямое, и что при его использовании необходимо учитывать многие вещи: исторический момент и потребности, тип аудитории, к которой оно адресовано, возраст учащихся и воспитанников, содержание и материал [5, с. 85].

Все образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение в период пандемии COVID-19, запуская электронное общение с преподавателями и воспитателями, ежедневно педагоги выстраивали мосты взаимодействия со своими подопечными. Рассмотрим реальные примеры организации работы в дошкольных и школьных отделениях ГБОУ Школа № 1159 города Москвы с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста в период карантина и изоляции, с марта по июнь 2020 года.

Наши дошколята старшего возраста и учащиеся младшего школьного возраста получали задания, смотрели мастер-классы через родительские аккаунты или с удовольствием занимались на специальных детских ресурсах, в частности на платформе ZOOM.

Мы прошли и изучили, практически, все темы по учебной Программе. Дети с огромным интересом выполняли задания и участвовали в конкурсах по темам прошедших праздников, в частности таких масштабных, как «День Космонавтики», «День Победы», «Россия-Родина моя» и т.д.

Но все же, дистанционное обучение ставит нас всех перед серьезными проблемами. Поэтому ниже нам бы хотелось дать несколько практических рекомендаций по организации пространства специалиста (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога) и учителей в рамках дистанционного обучения.

Через определенные дни профессионального развития в новых условиях бушующей пандемии мы уже смогли оттачивать и улучшать свои навыки в самых разных областях, чтобы подготовиться к дальнейшему дистанционному обучению и коррекции в нынешних условиях. В число мероприятий входило занятие с изложением руководства и приемов для создания вдохновляющих и обучающих видеороликов в PowerPoint, InShot. Специалисты также могли: изучать новые инструменты для повышения самостоятельности воспитанников и самоуправления в обучении; разработать экономящие время процессы и формы для мониторинга обучения дошколят, управления обратной связью и снижения требований рабочего процесса; и создавать более многоуровневые стратегии для постановки и достижения целей обучения.

Это руководство может помочь всем нам извлечь максимальную пользу из новых и порой незнакомых сред дистанционного обучения. Это может помочь вам быть готовым к некоторым из более практических аспектов обучения на дому. Итак,

1. Дайте себе время учиться.

Подобно тому, как вы бы организовали воспитательный и обучающий процесс в августе до начала учебного года, подумайте о том, чтобы организовать свой онлайн-процесс таким же образом. Чем увереннее вы будете себя чувствовать в системах и инструментах, которые будете использовать, тем лучше будет для всех. Это совершенно новый набор навыков, который вы изучаете, поэтому дайте себе немного времени, чтобы чувствовать себя комфортно с ним.

2. Выберите несколько программ, которые соответствуют вашим потребностям.

Сейчас существует так много инструментов для дистанционного обучения, что может показаться утомительным попытаться выяснить, что лучше. Я предлагаю сделать это как можно более простым. Ограничение количества используемых вами инструментов поможет упростить процесс дистанционного обучения. Посмотрите на несколько и выберите те, кото-

рые лучше всего соответствуют вашим потребностям. Поговорите с коллегами и сотрудничайте, как обычно. Возможно, ваша команда может выбрать ресурсы, которые вы будете использовать вместе.

3. Составьте план дистанционного обучения на неделю.

Точно так же, как вы обычно делаете, создайте расписание на неделю и планы занятий для себя. Не забудьте также включить инструкции для родителей. Разъясните, какие задачи дети могут выполнять самостоятельно, и когда родителям потребуется оказать поддержку.

Попробуйте сделать короткое видео на платформе и объясните еженедельное расписание и задания. Попробуйте создать структурированную процедуру для каждого дня и / или недели. Это поможет родителям и ученикам понять и выполнить действия. Это также может помочь им чувствовать себя более успешными и ускорить их самостоятельность с помощью дистанционного обучения, как это происходит в группе в детском саду или в классе в школе.

4. Занятия в малых группах и индивидуальные проверки.

В зависимости от размера вашей группы дошколят, это может быть очень сложно запланировать. Поэтому попробуйте проверять каждого ученика индивидуально и в группе один раз в неделю. Не забудьте заранее сообщить расписание семьям, чтобы они могли помочь своим детям получить доступ к используемой вами платформе собраний.

В небольших группах вы можете читать, используя групповое подключение в Zoom, или заниматься азами математики. Вы также можете использовать время в небольшой группе для предварительной загрузки инструкций, навыков или словарного запаса на предстоящем уроке или пересмотра работы с предыдущего урока. Используйте индивидуальное время, чтобы оставить отзыв о заданиях и позволить детям и родителям задавать вопросы [1, с. 75]. Это также может быть хорошей возможностью сделать некоторые неофициальные оценки, такие как текущий отчет или фонетическую оценку, если это необходимо.

Экстренный контекст этой новой формы обучения в школе создал много трудностей. Импровизированная техническая подготовка, перепрограммирование обучения не столько по существу, сколько по форме. Не говоря уже о всяком «бюрократическом» аспекте вроде проверок и оценок. Все в течение нескольких дней. Это непростая задача.

С другой стороны, и для детей, дистанцированных дома, новая организация семьи как во времени, так и в пространстве, беспорядочная рутина и, что не менее важно, также беспокойство этого невидимого врага, который неумолимо наступает, оставляют свои очевидные следы [6, с. 40]. Действительно ли кто-то пользуется привилегиями дистанционного обучения в школе, но есть одна интересная вещь: некоторые аспекты выходят за рамки простого образования. Когда доходит до обучения, этот термин происходит от обучения, более того, советский педагог Выготский сказал, что мы становимся самими собой через других. Обмен и совместная жизнь в этой чрезвычайной ситуации, несомненно, оставят на детей отпечаток, который выходит за рамки знаний, передаваемых через Интернет; но мы думаем, что это также оставит свой след на учителях, столкнувшихся с другим видением преподавания и отношений со своими учениками [8, с. 85].

Подводя итоги, можно сказать, что дистанционное обучение – вещь очень удобная и полезная. это образовательная технология, в которой сочетаются очное и электронное обучение с возможностью самостоятельного выбора воспитанником времени, места, темпа и маршрута обучения. Но основное образование таким способом целесообразнее получать только в том случае, если по каким-то причинам, обучающимся недоступен традиционный вариант обучения.

Литература

1. Балашова Ю.В. Особенности личностного развития студентов при дневном и дистанционном обучении // Среднее профессиональное образование. 2009. № 6. С. 74–75.
2. Генне О.В. Дистанционное обучение - новый шаг в развитии системы образований // Защита информации. Конфидент. 2004. № 3. С. 36–39.
3. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Дистанционное обучение на пороге XXI века. Ростов на Дону: Мысль, 1999. 368 с.

4. Дроздецкая Г.В. Вопросы дистанционного образования при обучении русскому языку и культуре речи // Философия образования. 2011. № 6 (39). С. 307–315.
5. Самари Ш.М. Пути применения дистанционного обучения в системе образования // Аспирант и соискатель. 2009. № 5. С. 84–88.
6. Селемнев С.В. Как в электронной форме представить учебное содержание? // Дистанционное и виртуальное обучение. 2010. № 1. С. 94–104.
7. Топунова М.К. Оценка качества знаний учащихся при дистанционном обучении в системе начального общего образования // Дистанционное и виртуальное обучение. 2012. № 2. С. 31–42.
8. Чошанов М.А. Обучающие системы дистанционного образования // Школьные технологии. 2011. № 4. С. 81–88.

©Киселева А.В., Ординарцева Е.В., 2020